

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 166 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
Azlarova Sayyora Abduxabibovna	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'rne va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'rni.....	122
Xolov Olimjon Chorshamiyevich	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
Yusupova Sevinch Hikmatovna	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
Матниязова Азиза Бахтияровна	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
Gulboyev Akbar To'xtayevich	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
Ismoilov Bobur Toxirovich	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
Абдуллаева Комила Тимуровна	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
Ibraimova G. A.	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
Xakimov Murodbek Akramovich	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'rni	161
Qodirova Shahodat G'aybullayevna	

YANGI O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY-MA'RIFIY ISHLARNING DINIY BAG'RIKENGLIKNI SHAKLLANTIRISHDAGI O'RNI

Qodirova Shahodat G'aybullayevna
 Oriental Universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning yoshlarda ma'naviy madaniyatni hamda diniy bag'rikenglikni shakllantirish jarayonini yuksaltirish mexanizmlari yoritilgan. Muallif maqolada mamlakatimizda millatlararo totuvlik va konfessiyalararo hamkorlik masalalarining innovatsion mazmuni va mohiyatini tahlil etgan.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, ma'naviyat, ma'rifat, uzluksiz ta'lim, kadrlar, fan, diniy bag'rikenglik.

Abstract: The article examines the mechanisms of spiritual and educational work in New Uzbekistan to activate the process of forming spiritual culture and religious tolerance among young people. The author analyzed the innovative content and essence of issues related to interethnic harmony and interfaith cooperation in our country.

Key words: New Uzbekistan, spirituality, education, continuous education, personnel, science, religious tolerance.

Аннотация: В статье рассматриваются механизмы духовно-просветительской работы в Новом Узбекистане по активизации процесса формирования духовной культуры и религиозной толерантности среди молодежи. Автор проанализировал инновационное содержание и суть вопросов межнационального согласия и межконфессионального сотрудничества в нашей стране.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, духовность, просвещение, непрерывное образование, кадры, наука, религиозная толерантность.

KIRISH

Yangi O'zbekiston strategiyasining amalga oshirilishi mamlakatimiz taraqqiyotini yangi bosqichga olib chiqdi. Jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayoni va yuksalish darajasi mohiyatiga ko'ra butunlay yangi qiyofa va yangicha mazmun kasb etmoqda. Jamiyatning demokratik, huquqiy, suveren, ijtimoiy hamda dunyoviy jihatlarini inson hayotida bevosita namoyon bo'lmoqda.

Yoshlarni axloqiy va ma'naviy jihatdan tarbiyalash, aqliy salohiyatini oshirish, dunyoqarashini shakllantirish jarayonida milliy taraqqiyot strategiyasining mazmuni, maqsadi va mohiyatini yosh avlod qalbiga singdirish zarurati mavjud. Shuning uchun ham fuqarolik jamiyati talablari asosida mavjud barcha imkoniyatlar va vositalardan samarali foydalanish natijasida ma'naviyati yuksak, barkamol yoshlarni tarbiyalashga hamda diniy bag'rikenglik madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar va bunyodkorlik ishlari natijasida xalqimizning ongi, tafakkuri va dunyoqarashi o'zgarmoqda. Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligi diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni ta'minlash jarayoni bilan uzviy bog'liqdir. Shuningdek, Yangi O'zbekistonda diniy munosabatlar sohasida olib borilayotgan izchil siyosat tufayli mamlakatimizda millatlararo totuvlik va konfessiyalararo hamkorlik qaror topdi. O'zbekistonda taraqqiyotning yangi bosqichida barqaror rivojlanishni ta'minlash, xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirish, ma'naviy barkamol avlodni voyaga yetkazish va ijtimoiy-moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan keng ko'lamli dasturlar amalga oshirilmoqda. Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini yanada oshirish, yoshlarning intellektual salohiyatini yuksaltirish hamda mafkuraviy immunitetini mustahkamlash bo'yicha samarali faoliyat olib borilmoqda. Shuning uchun ham Yangi O'zbekiston strategiyasini yurtimizda yashayotgan barcha millat va elatlar hamda ijtimoiy toifa vakillari o'rtasida keng targ'ib etish, shuningdek, millatlar o'rtasida mehr-muhabbatni shakllantirish borasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Yangilanayotgan O'zbekistonda diniy bag'rikenglikning yuksak an'alariga amal qilinayotgani jahon hamjamiyati tomonidan e'tirof etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev rasmiy tashrifi doirasida Malayziya Islom san'ati muzeyiga tashrif buyurdilar va muzey bilan tanishdilar.

Ta'kidlash joizki, ushbu majmua mamlakatning eng yirik muzeylaridan biri hisoblanadi. Muzey 1998-yilda tashkil etilgan bo'lib, uning fondida zamonaviy O'zbekiston hududida turli tarixiy davrlarda yaratilgan 200 ga yaqin noyob eksponatlar alohida o'rin egallaydi. ^[1.1] Davlatimiz rahbari eksponatlarni ko'zdan kechirish chog'ida birgalikda tadqiqotlar o'tkazish, ko'rgazmalar tashkil etish hamda ilmiy va madaniy almashinuvni kengaytirish muhimligini ta'kidladi. Shundan ham ko'rinib turibdiki, boshqa millat va elatlarning madaniyatiga hamda diniga bo'lgan hurmat va ehtiromimiz yuksak ekanini anglash mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatimizning yetakchi olimlari tomonidan ma'naviy-ma'rifiy ishlarning maqsadi, mazmuni va mohiyatini ilmiy tadqiq etishga bag'ishlangan maqolalar hamda monografiyalar nashr qilingan. Ayniqsa, ta'lim muassasalarida, jumladan, oliy ta'lim olayotgan bakalavrlar uchun mo'ljallangan darslik va o'quv qo'llanmalari yaratilmogda.

Jumladan, Hakimov N.H., Yusupov A.O. va Xasanov R.I. tomonidan nashr qilingan "Dinshunoslik" darsligida diniy bag'rikenglikni ta'minlashning innovatsion mexanizmlari yoritilgan. ^[5.6] Samin Rahimov yangilana-yotgan O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni takomillashtirish borasida olib borilayotgan islohotlar hamda yosh avlod ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilayotganligini faktlar bilan asoslagan. Shuningdek, ma'naviyat – xalqning uzluksiz timsoli ekanligi ifodalangan. ^[6.1] Aslidin Muydinov yoshlarni turli tahdidlardan himoya qilishda ajdodlar merosidan foydalanish masalalarini yoritgan. ^[7.3] Ziyoda Azimova oliy o'quv muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarning pedagogik nazariya va amaliyotdagi o'rnini tahlil qilgan. ^[8.4] F. Muxitdinova Sharq uyg'onish davri mutafakkirlari – Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sinolarning ilmiy merosi hamda ularning jamiyat, davlat va boshqaruv masalalariga oid qarashlarini tahlil etgan. ^[9.1] Quvondik Qodirov Yangi O'zbekiston sharoitida g'oyaviy tarbiyaning zamonaviy turlari, usullari va ularni qo'llash masalalariga bag'ishlangan tadqiqot olib borgan. Shu bilan birga, maqolada g'oyaviy immunitetni shakllantirish vositalari ham ilmiy asoslarga tayangan holda muhokama qilingan. ^[10.1]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy tadqiqot metodologiyasi asoslari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 35-moddasida qayd etilgan: "Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har kim istagan diniga e'tiqod qilish yoki hech qanday dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi" ^[2.24] bandiga tayanildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida" qonuni ^[3.1] hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning mamlakatimizda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni yuksaltirish, diniy bag'rikenglikni ta'minlashga bag'ishlangan, konseptual ahamiyat kasb etadigan fikrlari, innovatsion ahamiyatga molik g'oyalari mazmuni tadqiqot asosini tashkil qiladi ^[4.1]. Shuningdek, jamiyatda bozor iqtisodiyoti chuqurlashayotgan va raqamli iqtisodiyotga o'tish davrida yoshlarning axloqiy hamda ma'naviy kamolotini ta'minlash, ta'lim tizimining samaradorligini oshirish, jumladan, ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishni takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan ilmiy nashrlar ham o'rganildi.

Demokratik, huquqiy, suveren, ijtimoiy va dunyoviy davlat qurish sharoitida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni yangi bosqichga olib chiqish konsepsiyasi mazmuniga bag'ishlangan tadqiqotlarda ilgari surilgan ilmiy asoslangan materiallar hamda innovatsion xulosalarga tayanildi. Jamiyat taraqqiyotining yangi bosqichida yoshlar orasida ma'naviy muhit va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan xalqaro va respublika miqyosida o'tkazilgan ilmiy-amaliy konferensiyalarda yetakchi tarixchi va manbashunos olimlar tomonidan bildirilgan fikrlar hamda ilmiy xulosalar o'rganildi. Shuningdek, tadqiqot davomida O'zbekistonlik va xorijiy olimlarning mintaqada O'zbekiston tarixi tadqiqiga bag'ishlangan monografiyalari, tarix mutaxassisligi bo'yicha ta'lim olayotgan bakalavr va magistrilar uchun mo'ljallangan darsliklar, o'quv qo'llanmalar va uslubiy tavsiyalar tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan huquqiy va demokratik islohotlarning asosiy maqsadlaridan biri jamiyatda har bir inson uchun yaxshi yashash sharoitini shakllantirishdan iborat. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19-moddasida belgilab qo'yilganki: "O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar, qonun oldida tengdirlar" ^[11.13].

Bunday islohotlarning barqaror rivojlanishi mamlakatimizdagi bunyodkorlik ishlari natijasida xalqimizning ongi yuksalib, yaratuvchilik tafakkuri va dunyoqarashi o'zgarimoqda. Yurtimizda huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etishda "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" g'oyasining amaliy ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ushbu g'oya Yangi O'zbekiston strategiyasini amalga oshirish jarayonida inson salohiyatining innovatsion qirralarini izlab topish imkoniyatlarini berdi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-

iqtisodiy taraqqiyot natijalari yoshlar hayotida, ularning ijtimoiy orzularining amalga oshish jarayonida namoyon bo'lmoqda. Taraqqiyot strategiyasining amalga oshirilishi va yangilanishlar jarayonida ma'naviy-ma'rifiy islohotlarning samaradorligini oshirish, ta'lim-tarbiyaning inson ongiga bevosita ta'sirini kuchaytirish uchun imkoniyatlar yaratilmoqda. Shuningdek, tarixchi va jamiyatshunos olimlarning ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar mazmunini yanada boyitish, uni betakror milliy tariximizga oid yangi materiallar bilan to'ldirish imkoniyatlari kengaytirildi. Xususan, ma'naviy-ma'rifiy jarayonlarni tashkil etishda yaxlit tizim asosida yoshlarni ma'naviy tahdidlardan himoya qilishga qaratilgan tashkiliy-amaliy va ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ushbu yo'nalishda davlat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari hamda xususiy sektorning ijtimoiy hamkorligi yo'lga qo'yilgan. Ma'naviy-ma'rifiy ishlarning samaradorligi va ta'sirchanligini oshirish, ko'lami va miqyosini kengaytirish, yoshlar qalbida amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik hissini kuchaytirish, sohadagi ishlarni muvofiqlashtirishning yagona tizimi yaratilmoqda. Ta'kidlash lozimki, uzluksiz ta'lim vositalaridan foydalanib, madaniy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish maqsadida turli tadbirlar o'tkazildi. Jumladan, har bir umumta'lim muassasasida joriy etilgan ijodiy-madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchi lavozimi tashkil etildi.

Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda raqobatbardosh kadrlar tayyorlash ishiga xususiy universitetlarning tashkil etilishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida qayd etilishicha, "nodavlat ta'lim tashkiloti davlat ta'lim standartlari, davlat ta'lim talablari va o'quv dasturlariga muvofiq ta'lim xizmatlari ko'rsatish faoliyatini amalga oshirish huquqini beradigan litsenziya asosida yoki xabardor qilish tartibida ta'lim xizmatlari ko'rsatuvchi yuridik shaxs ekanligi belgilab qo'yilgan." Shu munosabat bilan "Dinshunoslik" fanining universitetlar o'quv rejasiga kiritilishi malakali va vatanparvar kadrlar tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bo'lajak bakalavrlarda diniy tafakkurning ijtimoiy-huquqiy asoslari o'rganilib, uning pirovard maqsadlariga xizmat qilishga qaratilgan. Yangi O'zbekistonda yoshlar diniy dunyoqarashining yangilanishi nafaqat ma'naviy muhit, balki jamiyat a'zosining ijtimoiy qiyofasi, ruhiy dunyosi, e'tiqodi va yaratuvchilik maqsadlarining shakllanishi bilan ham chambarchas bog'liq. Diyorimizdan yetishib chiqqan allomalarning asarlarida ham diniy bag'rikenglik targ'ib qilingan g'oyalarni uchratish mumkin. Jumladan, alloma Abu Mansur al-Moturudiyning "Tilovat ahli sunna" asarida Qur'oni karim oyatlaridan birini tafsir etib, "Cherkov va sinogalarni vayron etish man etiladi. Shuning uchun ham musulmon o'lkalarda shu davrgacha ular saqlanib qolgan. Bu masalada ilm ahli orasida ixtilof yo'qdir", degan fikrni bildirgan. O'zbekiston ko'p millatli davlatlar qatoriga kiradi. Hozirda O'zbekistonda 136 ta millat va elat vakillari yashaydi. Turli millatlar manfaatlarini uyg'unlashtirish va ular orasida totuvlikni ta'minlash taraqqiyotning hal qiluvchi omillaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham mamlakatimizda bu masalaga yangi taraqqiyot bosqichida katta e'tibor berilmoqda.

O'zbekistonda yashab faoliyat ko'rsatayotgan turli din vakillarining ma'naviy dunyosi va e'tiqod erkinligi uchun istiqolning dastlabki kunlaridan boshlab keng yo'l ochildi. Yosh davlatimiz dinni ma'naviy-madaniy hayotning uzviy qismi sifatida e'tirof etgan holda unga bo'lgan munosabatni tubdan o'zgartirdi. Jamiyatning yangi taraqqiyot bosqichi ijtimoiy hayotning barcha sohalarida, jumladan, ma'naviy hayotdagi yangilanish jarayoni va tub o'zgarishlar davrini boshlab berdi. Islom diniga bo'lgan munosabat ijobiy tomonga o'zgardi. O'zbek xalqining ilg'or madaniy va ma'naviy merosini tiklash hamda yangi sharoitda yanada rivojlantirish, bu hududda qadimdan mavjud bo'lgan dinlarning tarixi va hayotiy tajribasining tadrijiy taraqqiyotini o'rganish vatan tarixini chuqurroq anglash, uni sevish va u bilan faxrlanish his-tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston milliy qadriyatlari bilan azaldan olamni o'ziga maftun etib kelgan munavvar diyori. "Qadriyat" so'zi alohida e'tibor va e'zozga ega bo'lgan odat ma'nosini anglatgan holda, agar u faqat bir xalq ichida emas, balki turli millatlar tomonidan e'tirof etilsa, oliy maqom kasb etadi. O'zbekiston zaminida yashovchi xalqlarga mansub katta-yu kichikka birdek salom berish, keksalarni e'zozlash, qo'shniga hurmat, qarindoshga oqibat, bolaparvarlik, mehmonni ikrom etish, dini va millatidan qat'i nazar inson ekanligi e'tiboridan bag'rikeng munosabatda bo'lish kabi fazilatlar asrlar davomida jahon tamadduni sahifalarida e'tirof etilgan. Ikkinchi jahon urushida O'zbekistonga ko'chirilgan minglab insonlarga ko'rsatilgan mislsiz mehr-oqibat bunga yaqqol misol bo'ladi. O'zbek xalqi yetimlarni bag'riga bosib, ular bilan bir burda nonini baham ko'rib, bag'rikenglikning oliy namunasini namoyon qilgan. O'zbekistonga urush o'choqlaridan ko'chirilgan 200 ming murg'ak bolaning barchasi oilali va boshpanali bo'lgan.

Ta'kidlash lozimki, milliy va diniy qadriyatlarimiz o'zaro chambarchas bog'lanib ketgani sababli ularni bir-biridan ajratish mushkul. Ayniqsa, ko'p asrlar davomida xalqimiz qalbidan chuqur joy olib, hayot ma'nosini anglash, milliy madaniyat, turmush tarzi, qadriyatlari, urf-odat va an'alarini bezavol saqlashda muqaddas dinimiz qudratli omil bo'lib kelgani alohida e'tiborga molik. Zero, insoniylik, mehr-oqibat, halollik, oxiratni o'ylab yashash, yaxshilik va mehr-shafqat singari xalqimizga xos fazilatlar aynan ana shu zaminda ildiz otib, rivojlangan.

Mazkur qadriyatlar Yangi O'zbekistonni barpo etishda hayotimiz ko'rkiga aylanib, Uchinchi Renessans poydevori uchun tamal toshi bo'lib xizmat qilmoqda. Ustozlar, ota-onalar va ziyolilar milliy hamda diniy qadriyatlarimiz mohiyatini xalqimizga, ayniqsa, yosh avlodga yetkazishlari bugunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan tub islohotlar milliy madaniyatimiz tarixini o'rganish, unga xolisona baho berish, o'zbek falsafasidagi ma'naviy merosimizni tahlil qilish, tarixiy yodgorliklarimizni asrash, milliy hamda diniy qadriyatlarning tiklanishi, tabiiy va ijtimoiy borliqqa yangicha munosabat shakllanishi, shaxs erkinligi hamda inson huquqlarining oliy qadriyat sifatida e'tirof etilishi, yuksak ma'naviyatli ong va dunyoqarashning qaror topishiga xizmat qilmoqda. Darhaqiqat, milliy va diniy qadriyatlarning holati hamda kelajagi kishilarni doimo qiziqtirib kelgan muhim masalalardan biridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Yuksak ma'naviyatli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlariga ega, mustaqil fikrlay oladigan yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash biz uchun eng muhim masalalardan biridir" ^[13.1].

Yangi O'zbekistonda jamiyat hayotining ma'naviy-ma'rifiy asoslarini mustahkamlash, milliy istiqbol g'oyasining asosiy tushuncha va tamoyillarini hayotga joriy etish, yosh avlod qalbida Vatanimiz taqdiri va kelajagi uchun axldorlik hamda mas'uliyat hissini oshirish, yot g'oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni kuchaytirishga yo'naltirilgan targ'ibot tizimi shakllandi.

Bu jarayonda Respublika Ma'naviyat targ'ibot markazi, uning hududiy bo'linmalari hamda Milliy g'oya va mafkura ilmiy-amaliy markazi tomonidan muayyan ishlar amalga oshirilganini qayd etish lozim.

Mamlakatimizda qabul qilingan 2022-2026-yillarda O'zbekiston Respublikasini taraqqiyot strategiyasi bo'yicha, eng avvalo, ma'naviy-ma'rifiy ishlarni ustuvor vazifa sifatida belgilab qo'yildi. Shu maqsad va vazifalardan kelib chiqib, ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot ishlarining mazmun-mundarijasini tubdan yaxshilash, ularning ko'lami va miqyosini kengaytirish, tizimda faoliyat yuritayotgan soha xodimlarining bilim va malakasini izchil oshirish, tashkilotlar ishini muvofiqlashtirish hamda ularning samaradorligini oshirish maqsadida Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashi tarkibida Respublika Ma'naviyat targ'ibot markazi hamda Milliy g'oya va mafkura ilmiy-amaliy markazi birlashtirilib, ularning negizida Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi qayta tashkil etildi. Ushbu markaz faoliyatini tashkil etishda jamoatchilik, olimlar, mutaxassislar va ijodkor ziyolilardan iborat "Ma'rifat" targ'ibotchilari jalb etildi. Markaz jahonda yuz berayotgan murakkab geosiyosiy va g'oyaviy-mafkuraviy jarayonlarning mazmun-mohiyatini har tomonlama chuqur yoritib borish, terrorizm, diniy ekstremizm, aqidaparastlik, odam savdosi, "ommaviy madaniyat", narkobiznes va boshqa tahdidlarga qarshi samarali ish olib bormoqda. Ayniqsa, kelajagimiz avlodlariga xalqimizning tarixiy merosi, urf-odatlar va milliy tarbiya an'analarini asrab-avaylash, keng aholi qatlamlari, ayniqsa, yoshlar o'rtasida dinlararo bag'rikenglik, millatlararo totuvlik va o'zaro mehr-oqibat muhitini mustahkamlash bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. O'zbekistonda taraqqiyot strategiyasi doirasida diniy bag'rikenglikni ta'minlash sohasida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, uning huquqiy jihatlari takomillashtirilib, institutsional asoslari mustahkamlandi. 2018-yil 16-aprelda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mita faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-3668-son¹ Qarori qabul qilindi. ^[14.1] Qarorga muvofiq, qo'mita huzurida faoliyat yuritadigan jamoatchilik-maslahat organi hisoblanmish Konfessiya ishlari bo'yicha kengashning yangi tarkibi tasdiqlandi. Kengash tarkibi 9 tadan 17 ta a'zoga – O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan diniy konfessiyalar vakillari hisobiga kengaytirildi.

2018-yil 16-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev "Diniy-ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5416-son²li Farmonni imzoladi. Mazkur hujjat O'zbekistonda diniy ta'lim tizimining uzluksizligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, boshlang'ich bosqichdan (o'rta maxsus islom ta'lim muassasalari yoki madrasalar) tortib, oliy va undan keyingi diniy ta'limgacha qamrab oladi. ^[15.1]

2019-yil 4-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Diniy-ma'rifiy soha faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4436-son³ Qaroriga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mita Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, O'zbekiston xotin-qizlar qo'mitasi va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari bilan jamiyatda vijdon erkinligi hamda diniy-ma'rifiy muhit barqarorligi kafolatlarini ta'minlash maqsadida mustahkam va doimiy hamkorlik tizimini yo'lga qo'ydi.

Jamiyatda ayollarning roli oshib borishi munosabati bilan Din ishlari bo'yicha qo'mita tarkibida ayollar bilan ishlash bo'limi tashkil etildi, shuningdek, ushbu yo'nalishdagi ishlarni nazorat qiluvchi rais o'rinbosari lavozimi ham joriy etildi. Xotin-qizlar o'rtasida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika targ'ibot guruhi tuzildi. Yoshlarning diniy ta'lim olish istaklari va diniy ishlar sohasidagi bakalavrlarning jamiyatdagi o'rnini hisobga olib, O'zbekiston Islom akademiyasi va Toshkent Islom universiteti negizida O'zbekiston xalqaro Islom akademiyasi tashkil etildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Samarqand, Namangan va Surxondaryo viloyatlarida akademiya tarkibidagi malaka oshirish markazlarining filiallari shakllantirildi.

O'zbekiston xalqaro Islom akademiyasi huzurida "Ziyo" media-markazi tashkil etildi. Markaz ajdodlarimizning diniy-ilmiy merosini keng targ'ib qilish, dinning haqiqiy insonparvarlik maqsadini yoritish hamda diniy-ma'rifiy hayotda sodir bo'layotgan yangiliklarni keng jamoatchilikka yetkazish bilan shug'ullanadi.

1 <https://lex.uz/uz/docs/3685963>

2 <https://lex.uz/uz/docs/3686277>

3 <https://lex.uz/uz/docs/4500897>

Islom dinining ma'naviy va axloqiy tarbiyadagi o'rni, inson kamolotidagi ilmiy-nazariy ahamiyatini hisobga olib, Toshkent shahrida Islom sivilizatsiyasi markazi, Samarqandda Imom Buxoriy, Surxondaryoda Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlari tashkil etildi. Shuningdek, viloyatlarda kalom, hadis, fiqh, aqida ilmi va tasavvufni o'rganishga ixtisoslashgan beshta ilmiy maktab ochildi. Islom sivilizatsiyasi markazi tomonidan O'zbekistonda Markaziy Osiyo musulmon mutafakkirlarining jahon sivilizatsiyasi rivojidadagi o'rniga bag'ishlangan kitob va risolalar nashr qilindi. Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi tomonidan Imom Buxoriy, Imom Moturidiy, Imom Nasafiy, Alouddin Usmondiy, Saffar Buxoriy kabi ulug' allomalarning asarlari tarjima qilinib nashr etildi. Mamlakatimizda diniy bag'rikenglik siyosati natijasida 2 276 ta diniy tashkilot va 16 ta diniy konfessiya faoliyat yuritmoqda. Shulardan 2 093 tasi musulmon tashkiloti, 166 ta xristian tashkiloti, 8 ta yahudiy jamoasi, 6 ta Baxoiylik jamiyati, 1 ta Krishnachilar jamiyati, 1 ta Budda ibodatxonasi, shuningdek, konfessiyalararo Bibliya jamiyati ham mavjud. ^[16.1]

Diniy ta'limning taraqqiyotimizdagi ahamiyatini inobatga olib, Toshkent Islom universiteti, "Mir Arab" oliy madrasasi, Hadis ilmi maktabi, 9 ta madrasa, jumladan, 2 ta ixtisoslashtirilgan xotin-qizlar o'quv yurti, Toshkent pravoslav seminariyasi, Toshkent xristian seminariyasi kabi diniy ta'lim muassasalari faoliyat yuritmoqda.

O'zbekistondagi demokratik islohotlarning inson manfaatlariga xizmat qilayotganligini 308 ming nafar musulmonning Saudiya Arabistoniga ziyoratga borishi ham isbotlaydi. Ulardan 130 ming kishi "Haj", 178 ming kishi esa "Umra" amalini bajargan. Shuningdek, 2,5 ming xristian va yahudiy Isroil, Rossiya, Turkiya, Italiya, Gruzuya va Yunonistondagi muqaddas diniy qadamjolariga tashrif buyurgan. 2019-yildan boshlab "Umra" ziyoratlari kvotasi bekori qilindi. Bugungi kunga kelib, "Umra" qiluvchi fuqarolar soni 30 000 ga, "Haj" esa 5 000 dan 7 200 ga yetdi. ^[17.1]

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida e'tirof etish kerakki, Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning samarasi diniy bag'rikenglikning ta'minlanishi, jamiyatda konfessiyalararo totuvlikning mavjudligi bilan xarakterlanadi. Shuningdek, jamiyatda diniy munosabatlarning fuqarolik jamiyati taraqqiyotiga xizmat qilayotgani qayd etish lozim.

Mamlakatimizda olib borilayotgan ma'naviy ishlarning ko'lami va miqyosi amalga oshirilayotgan demokratik islohotlar samaradorligida muhim omil sifatida rol o'ynamoqda. Ma'naviy-ma'rifiy ishlar mexanizmining takomillashuvi uchun ushbu jarayonga yuqori malakali mutaxassislar, dinshunos olimlar, faylasuflar, jamiyatshunoslar, O'zbekiston tarixi bo'yicha yetakchi tadqiqotchilar hamda professor-o'qituvchilarni jalb qilish zarur. Diniy mavzuga bag'ishlab ommaviy axborot vositalari orqali olib borilayotgan eshittirishlar va televideniye ko'rsatuvlarining ilmiy saviyasini oshirish, ushbu tadbirlarning inson ongiga ta'sir qilish imkoniyatlarini yanada kuchaytirish maqsadga muvofiq.

Mavzuning dolzarbligini hisobga olib, ta'lim muassasalarida dinshunoslik asoslarini talabalarga o'qitish uchun zarur bo'lgan o'quv qo'llanmalari hamda darsliklarning yangi avlodini yaratish ishini takomillashtirish, ularning nashr hajmini oshirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shavkat Mirziyoyevning Malayziyaga rasmiy tashrifi yakunlandi. President.uz. <https://www.president.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 35-modda. Toshkent, O'zbekiston, 2023.
3. O'zbekiston Respublikasi "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/5491534>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2021-yil 26-martdagi qarori. <https://president.uz/uz/lists/view/4309>
5. Hakimov N.H., Yusupov A.O., Xasanov R.I. Dinshunoslik. Toshkent: "G'irdavs nashriyoti", 2024. 316 b.
6. Raximov S. Yangilanayotgan O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning takomillashuvi. <https://cyberleninka.ru/>
7. Muydinov A. Yoshlarni turli tahdidlardan himoya qilishda ajdodlar merosidan foydalanishning ahamiyati. <https://cyberleninka.ru/>
8. Azimova Z.E. Oliy o'quv muassasasi ma'naviy-ma'rifiy ishlarining pedagogik nazariya va amaliyotda tutgan o'rni. <https://cyberleninka.ru/article/n>
9. Muxitdinova F. Sharq mutafakkirlarining adolatli jamiyat qurish haqidagi g'oyalari va zamonaviylik. <https://cyberleninka.ru/>
10. Kadirov K.A. Yangi O'zbekiston: g'oyaviy tarbiya tizimiga yangicha yondashuvlar. <https://cyberleninka.ru/>
11. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 19-modda. Toshkent, 2023.
12. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016-yil yakunlari va 2017-yil istiqbollarga bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. Xalq so'zi gazetasi.
13. O'zbekistonda diniy bag'rikenglik. Taraqqiyot strategiyasi markazi, 15-iyul 2020. 13.06.2023.
14. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi PQ-5040-son qarori. <https://lex.uz/docs/5344692>
15. O'zbekistonda diniy bag'rikenglik. Taraqqiyot strategiyasi markazi, 15-iyul 2020. 13.06.2023.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.